

VOLUME-1, ISSUE-12

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С БИЛИНГВИЗМОМ

Ражаббоев Асрор Алишерович

преподаватель кафедры педагогики и психологии, УрГУ

Большинство детей, которые развиваются в условиях двуязычия, испытывают значительные трудности на ранних стадиях обучения в школе, в связи с трудностями в звуковом оформлении устной и письменной речи на русском языке.

Изложенное выше дает основание для вывода о наличии **противоречия** между необходимостью обучения письму в билингвальных условиях и недостаточной разработанностью проблемы. Оно обращено к решению следующих основных **проблем**, которая заключается в определении эффективных путей организации и содержания логопедических занятий по коррекции нарушений письма у младших школьников с билингвизмом.

Нарушения письменной речи являются стойкими и специфическими, что позволяет выделять их среди ошибок, характерных для большинства детей младшего школьного возраста в период начала овладения письмом: дисграфические ошибки связаны с несформированностью лексико-грамматического строя речи, недоразвитием оптико-пространственных функций, неполноценной способностью детей дифференцировать фонемы на слух и в произношении, анализировать предложения, осуществлять слоговой и фонематический анализ и синтез; ошибки при дисграфии характеризуются нарушением фонетического принципа письма.

Результаты констатирующего эксперимента выявили особенности нарушений письма у младших школьников с узбекско – русским билингвизмом, которые проявляются в стойких и повторяющихся ошибках: выражающиеся ошибки употребления йотированных гласных, ошибочные употребление гласных *я, е, ю, и*, когда они обозначают собой мягкость предыдущей согласной; ошибки образования форм числа, падежа, рода, при согласовании разных частей речи, неумение пользоваться способами словообразования, неправильное использование самых простых предлогов,

VOLUME-1, ISSUE-12

нарушение порядка слов в предложении;
неправильное использование местоимений.

Основными направлениями логопедической работы по коррекции нарушений письма у младших школьников с билингвизмом являются: формирование звукового анализа; формирование слухового восприятия; развитие речевой моторики.

На первом этапе нашей логопедической работы мы направили свои занятия на формирование звукового анализа.

Основная задача состоит в том, чтобы научить детей устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они следуют в слове.

На втором этапе нашей работы мы проводили логопедические занятия, нацеленные на формирование слухового восприятия.

Развитие речевого слуха, формирование действий звукового анализа и синтеза приобретают выраженную коррекционную направленность. Основное содержание занятий направлено на развитие умения ребенка вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки, на выработку четкой артикуляции, уточнение звучания звуков.

На третьем этапе нашей логопедической работы мы проводили занятия по развитию речевой моторики.

Важность развития ручной моторики у детей обусловлена тесным взаимодействием в развитии ручной и речевой моторики. В связи с этим, совершенствование ручной моторики способствует активизации моторных речевых зон головного мозга и в целом развитию речевой функции

Также при организации логопедической работы были учтены общедидактические принципы, такие как наглядность, доступность, индивидуальный подход и т.д.

Содержание и структура повторного обследования у детей аналогично содержанию и структуре констатирующего эксперимента.

По результатам обследования письма и проведением сравнительного анализа с результатами обследования перед началом коррекционной работы,

нами было отмечено уменьшение количества ошибок.

Многим детям удалось выполнить задание на переписывание текста в тетрадь без ошибок. Сократились множественные ошибки на при написании

VOLUME-1, ISSUE-12

диктанта. Наибольшие трудности дети испытывали при воспроизведении сочетаний из 3-х слогов. Это говорит о слабом развитии фонематического восприятия. Задания в составлении рассказа по серии сюжетных картинок из 2-3 картинок и при пересказе прослушанного текста на этапе контрольного эксперимента затруднений у детей не вызвали.

Таким образом, анализируя полученные данные контрольного эксперимента можно сделать вывод, что навыки письменной речи остались не полностью сформированы. В контрольном эксперименте, что и в констатирующем остались такие ошибки, как использование в тексте глаголов в разном времени и лице; неправильное согласование членов предложения; нарушение порядка слов в предложении.

Специально организованная система логопедической работы повлияла на эффективную коррекцию нарушений письма при учете речевых особенностей у младших школьников с узбекско – русским билингвизмом.

Список литературы

1. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2000..
2. В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. Логопсихология. –М.: Академия, 2006.
3. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. –СПб.: Речь.- 2001.
4. Муминова Л.Р., Аюпова М.Ю. Логопедия. –Т.: Ўқитувчи, 1993.
5. Муминова Л.Р., Амирсаидова Ш., Абидова Н ва бошқ. Махсус психология. -Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2013.
6. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачёва В.В. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников: Учебно-методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. Под ред. Проф. Т.Б. Филичевой. – М.: Гном-Пресс, 2000

